

15. *Fisher S. Ekonomika / S. Fisher, R. Dornbush, R. SHmalenzi / Per. s angl. so 2-go izd. M.: Delo LTD, 1995. 864 s.*
16. *Fridmen M. Kolichestvennaya teoriya deneg. M.: El'fpress, 1996. 131 s.*
17. *Citovich P.P. Den'gi v oblasti grazhdanskogo prava // Citovich P.P. Soch. Har'kov: Univ. tip., 1873. 72 s.*
18. *SHejnin L.B. Tamozhennye knigi Moskovskogo gosudarstva HVII veka. Severnyj rechnoj put': Ustyug Velikij, Sol'vychegodsk, Tot'ma (opyt finansovo-ekonomicheskogo i pravovogo issledovaniya) // Tamozhennoe delo. 2006. № 3, 4. 2007. № 1.*

П.Г. ВЛАСКИН

Обзор подходов к концепции вековой стагнации*

Аннотация. В статье рассматриваются подходы сторонников и противников концепции вековой стагнации национальных экономик. Целью работы является систематизация взглядов сторонников вековой стагнации на ее причины и аргументации ее противников. В работе используются общенаучные методы анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, а также системный подход. Показано, что сторонники вековой стагнации национальной экономики подразумевают под ней состояние экономики, при котором невозможно одновременное достижение таких экономических целей, как стабильно высокие темпы экономического роста, эффективное использование производственного потенциала и финансовая устойчивость. Проведена периодизация развития теории вековой стагнации с выделением таких этапов, как постулирование, затухание, возрождение, обоснование актуальности. Противники концепции вековой стагнации отрицают долгосрочное замедление глобального и американского экономического роста и опираются на утверждение

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Власкин П.Г. Обзор подходов к концепции вековой стагнации // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 93—105. DOI:

о кратковременности текущих низких темпов роста, вызванных циклическостью экономики.

Ключевые слова: вековая стагнация, естественная процентная ставка, финансовализация, экономический рост.

Abstract. The article examines the approaches of supporters and opponents of the concept of secular stagnation of national economies. The purpose of the work is to systematize the views of supporters of secular stagnation on its causes and the arguments of its opponents. The work uses general scientific methods of analysis and synthesis, the method of comparative analysis, as well as a systematic approach. It is shown that supporters of the secular stagnation of the national economy mean by it a state of the economy in which it is impossible to simultaneously achieve such economic goals as consistently high rates of economic growth, efficient use of production potential and financial stability. A periodization of the development of the theory of secular stagnation has been carried out, highlighting such stages as postulation, attenuation, revival, justification of relevance. Opponents of the concept of secular stagnation deny the long-term slowdown in global and American economic growth and rely on the assertion that the current low growth rates are short-lived due to the cyclical nature of the economy.

Keywords: secular stagnation, natural interest rate, financialization, economic growth.

УДК 33.330

ББК 65.01

Введение

Одной из основных проблем современной экономики является замедление темпов экономического роста, прежде всего, в развитых странах мира, по сравнению с долгосрочным трендом, который наблюдался до мирового экономического кризиса 2008 г.

При этом до последних повышательных тенденций в динамике процентных ставок в развитых странах, связанных с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, наблюдалось значительное снижение равновесной или естественной реальной процентной ставки до уровня ниже нулевой отметки [12].

Вышеупомянутые геополитические тенденции вносят свой вклад в развитие концепции долгосрочной стагнации, однако по ожиданиям экспертного сообщества, один из основных ее пунктов, заключающийся в долгосрочном снижении естественной процентной ставки, после завершения эффекта упомянутых экзогенных факторов для национальной экономики и снижения и стабилизации инфляционной динамики вновь станет актуальным [8].

Кроме того, в современной экономике наблюдается противоречивое долгосрочное влияние финансиализации экономики на экономический рост.

Эти и другие тенденции в экономической динамике заставили исследователей вернуться к идее долгосрочной стагнации, обусловленной внутренними структурными противоречиями экономики и объясняющей неэффективность традиционных монетарных и фискальных мер для решения проблемы устойчиво низкого экономического роста.

Одной из концепций, пытающихся дать объяснение причинам долгосрочного низкого экономического роста, является концепция *вековой стагнации*. Она определяется как невозможность одновременного достижения желаемых темпов экономического роста, использования производственных мощностей на потенциальном уровне и финансовой стабильности при текущей конфигурации экономики [3].

В соответствии с данной концепцией, для содействия экономическому росту в современных условиях необходимы нетрадиционные экономические меры, специфичные для конкретной национальной экономики.

Отметим также, что теория вековой стагнации отличается от циклических спадов различной длительности, поскольку характеризует замедление долгосрочной тенденции потенциального экономического роста.

Подход сторонников вековой стагнации

Идея долгосрочной стагнации не нова в экономических исследованиях, и в разное время возникали концепции, задающиеся вопросом: вечна ли капиталистическая экономика? В теории народонаселения Т. Мальтуса, в законе тенденции нормы прибыли к по-

нижению К. Маркса, который до него затрагивали А. Смит, Д. Рикардо и Дж. С. Милль, ставится вопрос о том, подрываются ли по мере роста капитализма условия его существования, тем самым порождая периодическую или долгосрочную стагнацию [5; 6; 9; 10; 20].

Сторонники вековой стагнации отрицают краткосрочный характер замедления экономического роста и заявляют о долгосрочном понижательном тренде потенциального ВВП.

К сторонникам вековой стагнации относятся Э. Хансен (A. Hansen), Т. Коуэн (T. Cowen), Р. Гордон (R. Gordon), Л. Саммерс (L. Summers), Б. Эйхенгрин (B. Eichengreen), П. Кругман (P. Krugman), Э. Глезер (E. Glaeser). Этот список не является исчерпывающим и отражает лишь фамилии наиболее ярких исследователей вековой стагнации [12; 13, 14; 15; 16; 18; 27].

Поскольку развитие концепции вековой стагнации носило неравномерный характер — появившись в 1930-х гг., основной период развития пришелся на второе десятилетие этого столетия — проведем периодизацию развития концепции.

Развитие концепции вековой стагнации включает 4 этапа разной длительности, характеризующие направление развития концепции: постулирование концепции (конец 1930-х гг.), затухание концепции (1940-е — конец 2000-х гг.), возрождение концепции (конец 2000-х — начало 2010-х) и обоснование актуальности концепции (с начала 2010-х).

На первом этапе *постулирования концепции* (конец 1930-х гг.) Э. Хансен заявил о надвигающейся долгосрочной стагнации американской экономики (англ. — *secular stagnation*) в связи с исчерпанием свободной земли, снижением темпов роста населения, нехваткой инвестиционного спроса, торможением технологического прогресса [27].

В связи с последовавшим затем этапом *затухания концепции* (1940-е — конец 2000-х гг.), обусловленным демографическим и технологическим бумом в США после Великой депрессии 1930-х гг. и «Золотым веком капитализма» 1950—1960 гг., за концепцией закрепились крайне негативная оценка.

П. Суизи (P. Sweezy) и Г. Мэгдофф (H. Magdoff) в конце 1980-х гг. отмечали, что тенденции стагнации или замедления тем-

пов экономического роста, по мере достижения зрелости рыночной экономикой, установления в ней монополистического или олигополистического уклада, являются нормой, а высокие темпы экономического роста — скорее исключение. В своей работе 1987 г. они обобщили большой объем эмпирических данных и использовали методологию Дж.М. Кейнса, Э. Хансена, М. Калецки и К. Маркса [19].

По их мнению, процесс накопления капитала связан с медленным экономическим ростом, избыточными производственными мощностями, неполной занятостью и безработицей. В то же время государственные расходы, технологические инновации и финансовое развитие могут стимулировать экономический рост. Последнее, однако, со временем приобретает характер финансиализации и усугубляет противоречия системы, порождая спекулятивные пузыри и приводя к углублению застоя.

Под финансиализацией понимаются приобретение финансовым сектором чрезмерной роли в экономике, по сравнению с реальным сектором, и переток финансовых и трудовых ресурсов из реальной экономики в финансовую сферу [2].

На этапе *возрождения концепции* вековой стагнации (конец 2000-х — начало 2010-х) на фоне замедления темпов экономического роста после мирового экономического кризиса 2008 г. популяризаторами концепции стали Р. Гордон, Л. Саммерс и Т. Коуэн.

Р. Гордон объяснил застойные тенденции замедлением роста производительности труда из-за снижения отдачи от инноваций, старением населения, снижением экономической активности вследствие низких экономических возможностей [16].

Л. Саммерс обратил внимание на темпы экономического роста около 2%, несмотря на практически 0% ставку и беспрецедентные по объему меры господдержки [27]. Он провел аналогию с японской экономикой, имеющей схожие структурные проблемы и находящейся в состоянии стагнации более 20 лет.

Вековая стагнация, по Саммерсу, интерпретируется как устойчивый тренд на снижение реальной процентной ставки, что приводит к долгосрочному разрыву ВВП и замедлению темпов экономического роста. Основная идея его концепции вековой стагнации заключается в том, что, если реальная процентная ставка посто-

янно превышает естественную, это приводит к недостаточному уровню инвестиций (для уравнивания сбережений и достижения потенциального ВВП) и снижению темпов экономического роста [7].

Естественная ставка процента определяется как ставка, соответствующая потенциальному уровню ВВП в отсутствие временных шоков спроса и предложения [1].

Т. Коуэн главной причиной вековой стагнации видит действие закона убывающей доходности (производительности) и конкретизирует три направления действия закона: исчерпание свободных плодородных земель, повсеместный охват образования с понижением качества и отсутствие прорывных технологий [13].

На последовавшем за этим этапом *обоснования актуальности концепции* Б. Эйхенгрин, П. Кругман, Э. Глезер представили теоретическое обоснование вековой стагнации.

Б. Эйхенгрин видит причины вековой стагнации в долгосрочной понижательной динамике реальной ставки процента [14]. Он связывает ее с «глобальным избытком сбережений», снижением активности инвесторов из-за ограниченных возможностей выгодного инвестирования и снижением темпов роста населения.

П. Кругман выделил такие факторы вековой стагнации, как снижение спроса на инвестиции из-за замедления роста численности и старения населения (замедления роста населения трудоспособного возраста); замедление влияния НТП; «парадокс бережливости»; постоянный дефицит спроса, который невозможно преодолеть даже при почти нулевых процентных ставках [18].

П. Кругман интерпретирует парадокс бережливости Дж.М. Кейнса в современной американской экономике как ситуацию, при которой сбережения вредят ей. По этой причине политика ограничения расходов и усложнения условий кредитования наносит урон по экономике. По его мнению, осознание долгосрочного характера стагнации поможет осознать необходимость изменения монетарной и фискальной политики.

Р. Ку (R. Коо) связывает замедление экономического роста с устойчивым отсутствием совокупного спроса из-за рецессии балансов фирм [4]. По Ку, фирмы и домохозяйства стараются выплатить свои долги в момент, когда лопается пузырь, который финансирует-

ся за счет долга. В силу действия на уровне всей экономики наблюдается стойкое отсутствие совокупного спроса. ВВП может начать падать, парадокс бережливости может ухудшить балансы организаций, что приведет к усугублению рецессии, в случае провала попытки найти и предоставить новые инвестиционные возможности.

Э. Глезер объясняет вековую стагнацию неустойчивостью инноваций и тем, что они приносят пользу лишь малому количеству людей с высокими доходами [15]. Также он говорит о важности эффекта храповика (о невозвращении уровня безработицы к прежнему уровню почти после каждой рецессии после 1970 г.).

Итак, ключевыми причинами вековой стагнации, по версии ее сторонников, являются нижеследующие причины.

Прежде всего, это значительное снижение равновесной ставки процента. При нулевой процентной ставке затрудняется достижение стабильного роста, полной занятости и финансовой стабильности. В будущем ожидается гораздо больше периодов, когда даже нулевой ставки будет недостаточно для восстановления полной занятости. Может понадобиться реальная ставка ниже нуля, чтобы сбалансировать сбережения и инвестиции при полной занятости.

Также вековая стагнация может быть связана со снижением инвестиций в основной капитал, падением потенциального спроса на труд, переносом будущих доходов на текущий период из-за низкой ставки процента; это обуславливает затормаживание инвестиционной активности при росте ставок и скатывание в рецессию из-за дефицита спроса; неустойчивостью инноваций, так как новейшие изобретения приносят пользу небольшому количеству людей.

Кроме того, они приходят к выводу о том, что мер традиционной монетарной политики недостаточно и что необходим новый инструментарий макроэкономической политики, способный поддерживать экономику в условиях ее длительной стагнации. Вековая стагнация приводит к выбору политической стратегии: медленный рост или финансовые пузыри.

На современном этапе развития концепции ее сторонники занимаются поиском эмпирических доказательств вековой стагнации, проводят прикладные исследования, отражающие влияние различных причин на длительное устойчивое замедление экономического роста.

Подход противников концепции вековой стагнации

Противники концепции вековой стагнации отрицают существование такого явления в экономике, указывая на временный характер наблюдаемых низких темпов экономического роста и наличие долгосрочного (сверхвекового) нисходящего тренда динамики реальной процентной ставки, который соотносится с периодами как высоких, так и низких темпов экономического роста.

К критикам вековой стагнации относятся К. Рогофф (K. Rogoff), Дж. Стиглиц (J. Stiglitz), П. Шмельцинг (P. Schmelzing), А. Ауэрбах (A. Auerbach), Дж. Гамильтон (J. Hamilton), Л. Котликофф (L. Kotlikoff), Дж. Мокир (J. Mokyr), Б. Росси (B. Rossi) и другие исследователи [11; 17; 21; 22—26]. Тезисно их аргументы можно представить следующим образом.

Прежде всего, они не признают замедление экономической скорости роста ни в мире, ни в США. К заявлениям о перенасыщении капитала и вековой стагнации в развитых странах, по их мнению, привели крайне низкая доходность гособлигаций и большой дефицит текущего счета [11].

В США не наблюдается ни перенасыщения капитала, ни чрезмерных сбережений, снижающих доходность капитала и объясняющих низкую доходность гособлигаций [17].

Также не произошло ни значительного увеличения капиталоемкости, ни снижения предельного продукта капитала. Резкое сокращение национальных сбережений и чистых инвестиций в послевоенный период обусловлено снижением нормы сбережения домохозяйств, отражающим политику перераспределения доходов от молодым к старым [11].

Что касается динамики реальных процентных ставок, то они имеют небольшой нисходящий тренд с момента зарождения современных финансовых рынков — это сверхвековой (suprasecular) тренд [25].

Они также подчеркивают, что при определении реальной нейтральной ставки последователи теории вековой стагнации не учитывают премии за риск, а при учете эта ставка около 2% [24].

Резкое падение реальной ставки процента после мирового экономического кризиса 2008 г., по их мнению, носит временный

характер. А снижение темпов экономического роста было обусловлено временными явлениями, такими как медленное восстановление ипотечного рынка и сдерживающая фискальная политика [26].

Причиной мирового экономического кризиса 2008 г. стали ошибочные меры, приведшие к масштабному перераспределению доходов к богатым и увеличению неравенства, падению совокупного спроса, недостаточному бюджетному финансированию [26].

По их мнению, существуют как минимум две различные, но связанные концепции вековой стагнации: провал долгосрочного тренда роста и постоянная ловушка ликвидности. Для каждого случая есть меры, работавшие в прошлом. Вековая стагнация если и наблюдается, то из-за ошибочных мер госполитики, а не неизбежности законов экономического развития.

Направления современных исследований критиков вековой стагнации включают формирование доказательной базы для опровержения ее существования и поиск альтернативных объяснений застойных явлений.

Сравнение подходов сторонников и противников вековой стагнации

Для наглядного представления подходов последователей и критиков теории вековой стагнации представим их взгляды в табличном виде. Обзор подходов к концепции вековой стагнации представлен в табл. 1.

Таблица 1

Обзор подходов вековой стагнации

Подход сторонников ВС	Подход критиков ВС
Нехватка инвестиционного спроса и низкие экономические возможности	Отрицание замедления мировой и американской экономики
Снижение производительности труда из-за падающей отдачи от инноваций	Капиталоемкость и предельный продукт капитала не изменились
Неустойчивость инноваций и их польза для малого количества людей	Перераспределение доходов к богатым из-за ошибочных мер

Продолжение табл. 1

Замедление НТП и отсутствие прорывных технологий	Сверхвековой (suprasecular) тренд на понижение ставки процента
Исчерпание легкодоступных и высокодоходных природных ресурсов	Необходимость в естественной ставке процента учитывать риск-премию
Снижение темпов роста населения и его старение (< трудоспособных)	Краткосрочный характер падения реальной ставки процента
Снижение совокупного спроса из-за рецессии балансов организаций	Отсутствие перенасыщения капитала и чрезмерных сбережений
Долгосрочная понижательная динамика реальной ставки процента	Низкие доходности гособлигаций и рост дефицита текущего счета

Источник: составлено автором.

Мы видим, что концепция вековой стагнации все еще не вошла в мейнстрим экономической теории, а некоторыми исследователями и вовсе отрицается ее существование. Все же ряд исследователей активно операционализирует понятие вековой стагнации, в большей степени применительно к развитым странам.

По нашему мнению, вековая стагнация действительно наблюдается в ряде стран с развитой экономикой. В США вековая стагнация проявляется в старении населения и снижении экономической активности вследствие низких экономических возможностей.

Литература

1. *Власкин П.Г.* Роль развития финансовых технологий в преодолении вековой стагнации // *Инновации и инвестиции.* 2020. № 12. С. 31—36.
2. *Власкин П.Г., Теняков И.М.* Оценка влияния финансиализации на экономический рост (на примере США и России) // *США и Канада: экономика, политика, культура.* 2023. № 11. С. 103—114.

3. *Власкин П.Г., Чичекина Е.М.* Сравнительный анализ мер по преодолению стагнации в развитых странах на примере США, Евросоюза и Японии // *Инновации и инвестиции*. 2020. № 9. С. 46—49.
4. *Кү Р.* Священный Грааль макроэкономики. Уроки великой рецессии в Японии. М.: Мысль. 2014. 440 с.
5. *Мальтус Т.Р.* Опыт о законе народонаселения. СПб.: К.Т. Солдатенков, 1868. 479 с.
6. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 25. Ч. 1. М., 1961.
7. Низкие ставки: поиск баланса: URL: <https://econs.online/articles/opinions/nizkie-stavki-poisk-balansa/> (дата обращения: 24.03.2024).
8. Перспективы развития мировой экономики. 2023. Гл. 2: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023/> (дата обращения: 28.03.2024).
9. *Рикардо Д.* Начала политической экономии и налогового обложения / Пер. с англ. М.: АСТ, 2023. 576 с.
10. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2016. 1056 с.
11. *Auerbach A., Kotlikoff L.* The US Capital Glut and Other Myths. 2023: URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/us-capital-glut-and-other-myths/> (дата обращения: 17.03.2024).
12. *Cowen T.* Are Real Rates of Return Negative? Is the «Natural» Real Rate of Return Negative? *Marginal Revolution*. 2013: URL: <https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2013/11/are-real-rates-of-return-negative-is-the-natural-real-rate-of-return-negative.html/> (дата обращения: 19.03.2024).
13. *Cowen T.* The Great stagnation: How America ate all the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. N. Y.: Penguin Group, 2011.
14. *Eichengreen B.* Secular stagnation: The long view // NBER Working Paper. 2015. № 20836.
15. *Glaeser E.* Secular Joblessness // *Secular stagnation: Facts, causes, and cures* / С. Teulings, R. Baldwin (eds.). L.: CEPR Press, 2014.
16. *Gordon R.J.* Secular Stagnation: A Supply-Side View // *American Economic Review*. 2015. Vol. 105. No. 5. P. 54—59.
17. *Hamilton J.D., Harris E.S., Hatzius J., West K.* The Equilibrium Real Funds Rate: Past, Present and Future. University of California San Diego, 2015. 59 p.

18. *Krugman P.* Four Observations on Secular Stagnation. voxEU CERP. 2014: URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/four-observations-secular-stagnation/> (дата обращения: 22.03.2024).
19. *Magdoff H., Sweezy P.* Stagnation and the Financial Explosion. N. Y.: Monthly Review Press, 1987. 208 p.
20. *Mill J.S.* Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy / W.J. Ashley (ed.). London: Longmans, Green and Co, 1909. 450 p.
21. *Мокыр J.* The Next Age of Invention: Technology's Future is Brighter than Pessimists Allow // City Journal. Vol. 24. No. 1. 2014. P. 12—20.
22. *Rogoff K.* Higher Interest Rates Are Here to Stay. 2023: URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/era-of-low-interest-rates-has-come-to-an-end-by-kenneth-rogooff-2023-12/> (дата обращения: 07.04.2024).
23. *Rogoff K.* The Case for Deeply Negative Interest Rates. 2020: URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/advanced-economies-need-deeply-negative-interest-rates-by-kenneth-rogooff-2020-05/> (дата обращения: 02.03.2024).
24. *Rossi B., Schmelzing P., Rogoff K.* Was the Post-Global Financial Crisis Collapse in Real Interest Rates Secular? 2022: URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/was-post-global-financial-crisis-collapse-real-interest-rates-secular> (дата обращения: 21.03.2024).
25. *Schmelzing P.* Eight Centuries of Global Real Interest Rates, R-G, and the «Suprasecular» Decline, 1311—2018 // Bank of England Staff Working Paper. 2020. No. 845.
26. *Stiglitz J., Rashid H.* How to Prevent the Looming Sovereign Debt Crisis // voxEU CERP. 2020. No. 8. P. 3—8.
27. *Summers L.H.* U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound // Business Economics. 2014. No. 49 (2). P. 65—73.

References

1. *Vlaskin P.G.* Rol' razvitiya finansovyh tekhnologij v preodolenii vekovoj stagnacii // Innovacii i investicii. 2020. № 12. S. 31—36.

2. *Vlaskin P.G., Tenyakov I.M.* Ocenka vliyaniya finansializacii na ekonomicheskij rost (na primere SSHA i Rossii) // SSHA i Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. 2023. № 11. S. 103—114.

3. *Vlaskin P.G., Chichekina E.M.* Sravnitel'nyj analiz mer po preodoleniyu stagnacii v razvityh stranah na primere SSHA, Evrosoyuza i YAponii // Innovacii i investicii. 2020. № 9. S. 46—49.

4. *Ku R.* Svyashchennyj Graal' makroekonomiki. Uroki velikoj recessii v YAponii. M.: Mysl'. 2014. 440 s.

5. *Mal'tus T.R.* Opyt o zakone narodonaseleniya. SPb.: K.T. Soldatenkov, 1868. 479 s.

6. *Marks K., Engel's F.* Soch. T. 25. CH. 1. M., 1961.

7. Nizkie stavki: poisk balansa: URL: <https://econs.online/articles/opinions/nizkie-stavki-poisk-balansa/> (data obrashcheniya: 24.03.2024).

8. Perspektivy razvitiya mirovoj ekonomiki. 2023. Gl. 2: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023/> (data obrashcheniya: 28.03.2024).

9. *Rikardo D.* Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya / Per. s angl. M.: AST, 2023. 576 s.

10. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov / Per. s angl. M.: Eksmo, 2016. 1056 s.

М.В. БАЗАЕВА

Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в развитых и развивающихся странах*

Аннотация. Статья посвящена изучению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения таких стран, как Великобритания, Канада, Китай, Индия, Россия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Базаева М.В. Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в развитых и развивающихся странах // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 105—119. DOI: